

Abstracción y Evaluación de la Intención de los Individuos en las Organizaciones de Acuerdo a la Teoría de la Agencia

Jorge Armando Alcántara Godínez y Leticia Dávila-Nicanor,
Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Valle de México, Boulevard
Universitario s/n Predio San Javier, Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex. México
*ldavilan@uaemex.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

En la falta de eficacia para la solución de problemas, como la asignación irrazonable de recursos de poder y construcción imperfecta de centros de respuesta a emergencias, se han realizado estudios basados en la intención de los individuos. Así la teoría de la agencia se ha proyectado para la evaluación de la intención a nivel gubernamental, social y económico, en entornos en donde las intenciones de los individuos son difíciles de cuantificar.

En el marco de esta teoría, se ha propuesto el desarrollo de una arquitectura de software que sistematiza la evaluación de las intenciones de los individuos en función del mecanismo de acuerdos compartidos en las organizaciones. Para el diseño del sistema, se ha utilizado el patrón Abstract Factory apoyado con métricas de proceso. El sistema se ha especializado para una compañía que brinda servicios de soporte técnico. Los resultados obtenidos favorecen el planteamiento y su uso en marcos de operación más robustos.

Palabras clave: Teoría de la Agencia, Evaluación de la Intención, Calidad de Software.

Abstract

In the lack of efficacy for solving problems such as the unreasonable allocation of power resources and imperfect construction of emergency response centers, studies has been conducted based on the intention of individuals. Thus the agency theory has been projected for the evaluation of intention at the governmental, social and economic levels, in environments where the intentions of individuals are difficult to quantify.

Within the framework of this theory, we have proposed the development of a software architecture that systematizes the evaluation of the intentions of individuals, this is based on the mechanism of shared agreements in organizations. The Abstract Factory pattern have implemented for the design of the system, supported with process metrics . The system have been specialized for a company that provides technical support services. The results obtained favor the approach and its use in more extensive operating frameworks.

Keywords: Agency Theory, Individual Intention measure, Quality on Software

Introducción

La Teoría de la Agencia se define como *la capacidad de las personas para actuar intencionalmente para dar forma a sus mundos* [1]. Esta teoría se ha tomado como base de la obtención del conocimiento de las *intenciones de los individuos* en relación de los roles que les son asignados. La teoría se ha proyectado a nivel gubernamental, social y económico, en entornos en donde las intenciones de los individuos son difíciles de cuantificar. En organizaciones gubernamentales como la de Shanghai, China, a falta de eficacia en la solución de problemas como la asignación irrazonable de recursos de poder, conflictos entre departamentos, construcción imperfecta de centros de respuesta a emergencias y falta de participación, se han realizado estudios basados en la intención de los individuos [2]. Así el gobierno chino ha construido un sistema de coordinación de emergencias,

que incluye instituciones, mecanismos de trabajo y un sistema legal basado en los deberes del departamento gubernamental [3] de acuerdo a esta teoría. Entre 2013 y 2017 países de distintos lugares del mundo como Rusia, India, Canadá, Groenlandia, República de Sakha y Senegal entre otros, han unido esfuerzos creando grupos de trabajo transdisciplinarios para abordar desde diferentes perspectivas en la evaluación de la intención, particularizando en la investigación sobre adaptación bajo un enfoque centrado en políticas [4] y [5].

El marco explicativo de la teoría de la Agencia integra un *Principal* y un *Agente*, que son relacionados mediante el análisis de los contratos formales e informales [6]. Una o más personas (unidad superior o centro) denominadas como *el Principal*, delegan a otro actor denominado *el Agente* (unidad subordinada), cierto poder de decisión, como se puede observar en la Figura 1. Durante el tiempo de vida de los *Agentes*, es evaluado el *riesgo moral* que se relaciona con su intención, en función del cumplimiento de los contratos que les son asignados. Cuando el riesgo moral implica que los *Agentes* han tomado decisiones que repercuten en el *Principal* de forma negativa, el *Agente* llega a un estado denominado *selección adversa*, es entonces cuando el *Principal* tienen los elementos para revocar sus contratos. Es interesante observar como esta teoría, maneja al principal y a los agentes de forma similar al enfoque de los sistemas orientados a objetos, cuando las clases principales abstraen la funcionalidad y son las clases hijas las que la implementan y especializan estas funciones en un esquema de herencia [7].

Figura 1. Diagrama Teoría de Jerarquización.

La Teoría de la Agencia en términos de evaluación de la intención, se ha tratado de automatizar apoyándose con sistemas de información, sin los resultados esperados [8], [9] y [10]. En el trabajo de [11], se ha demostrado que las variables más importantes en la aplicación de este modelo son: utilidad percibida, calidad del sistema y calidad del servicio. Un estudio que implementa un sistema de cómputo aplicando la teoría de la agencia con resultados satisfactorios es [12]. Este estudio, tiene el propósito de identificar la forma en que la teoría de la agencia proporciona información del comportamiento adverso del cliente, en la provisión de servicios de producto. El propósito del estudio es tener elementos para solucionar problemáticas y proponer mecanismos para mitigar el comportamiento del cliente. En este caso se prueban tres mecanismos de evaluación de los contratos: monitoreo, acuerdos compartidos y de confianza. La base en estos tres mecanismos es el enfoque del manejo de los contratos.

En el presente trabajo de investigación, se propone el diseño de una arquitectura de software basada en la propiedad de abstracción para la evaluación de la intención del personal de las organizaciones en función del mecanismo de acuerdos compartidos en el marco de la teoría de la agencia. Para el diseño del sistema se ha utilizado el patrón de diseño Abstract Factory en combinación con métricas de proceso en la evaluación del riesgo moral de los agentes. El sistema utiliza como métrica el índice que apoyan al principal en la evaluación de los contratos y su cumplimiento, con ello es posible establecer la intención y así extender o contraer las funciones de los agentes de acuerdo a las metas de negocio. El sistema se ha implementado y se ha especializado en un caso de estudio orientado a la evaluación del personal de una agencia que implementa servicios de soporte técnico.

Trabajo Relacionado

En la determinación de las propiedades que necesita tener un sistema que automatice la teoría de la agencia, se han realizado varios estudios. En [8] se exploran tres categorías para enfocar la construcción del sistema: sistemas y calidad de la información, métricas generales de percepción

sobre los beneficios del uso de Sistemas de Información y comportamiento de sistemas de información. Entre las conclusiones del estudio se encuentra que el modelo de Seddon [13] provee un buen marco, este modelo que se enfocan en la calidad del sistema. En relación del ambiente los autores argumentan que es necesario encontrar una estrategia que permita generar un modelo de negocio basado en un patrón de interacción entre él y su cliente y recomienda el esquema de e-commerce. En el trabajo de [9] las variables que se evalúan son: satisfacción del usuario, uso del sistema, utilidad de percepción y calidad en el sistema. El estudio concluye que la construcción de forma satisfactoria del sistema depende de su calidad y de la utilidad percibida y no así de la satisfacción del usuario. Así los diseñadores del sistema deben esforzarse por mejorar la calidad del sistema, al igual que en [8], se recomienda utilizar estrategias en la construcción del sistema con una proyección a gran escala en relación de la información que puede llegar a utilizarse. Para los autores de [10] el modelo de estudio emplea cuatro dimensiones: calidad de la información, calidad del sistema, impacto individual e impacto organizacional. En este caso tecnologías como SAP/ R3 y otros sistemas de satisfacción empresarial son evaluados. Finalmente concluyen que la adaptación de tecnologías como Oracle y la adaptación del sistema de Gestión Financiera del Gobierno de Queensland (QGFMS) [14] pueden ser suficientes. En el estudio [11], se analiza la intención de uso del comportamiento. Para la evaluación se usó como caso de estudio una agencia gubernamental en Indonesia mediante SmartPLS [15], el cual es un software para el modelado de ecuaciones estructurales basado en la varianza. Así los resultados del análisis, han demostrado que las variables más importantes en la aplicación de este modelo son: utilidad percibida, calidad del sistema y calidad del servicio. En este caso estas variables se enfocan en la intención de uso.

La calidad del servicio y del producto de un sistema de software, está directamente relacionado con el proceso desarrollo de software y con métricas software que se implementan durante este proceso [16],[17] y [18]. Estudios del SEI-Carneige and Mellon University [19] demuestran que fases críticas para el desarrollo de sistemas son las etapas iniciales, así la fase de diseño es central para desarrollar un sistema que sea eficiente, confiable, mantenible, etc. En este caso la teoría de la agencia tiene un comportamiento muy parecido a los sistemas orientados a objetos mediante las propiedades de abstracción y herencia. En el diseño de la arquitectura de estos sistemas, una solución eficiente es mediante el diseño con patrones. Los patrones de diseño son una técnica que ofrece soluciones que mejoran el rendimiento de los sistemas en su procesamiento y la optimización de la memoria, que son dos aspectos claves para mejorar la eficiencia de los sistemas. Un patrón de diseño abstrae e identifica aspectos clave en la solución de un problema de alta complejidad [20]. La visión del diseño mediante patrones tiene un enfoque holístico, es decir, en lugar de tener una visión en donde la solución se divide en un conjunto de partes que conforman un todo, en este caso la visión es al contrario, primero se visualiza el todo y de ahí parte la construcción del sistema. De esta forma el código de los sistemas se reduce, lo que hace a los sistemas eficientes, mantenibles y escalables.

Metodología

En el desarrollo del sistema que se propone, se ha abordado la teoría de la agencia desde la perspectiva orientada a objetos. La abstracción de las funciones que un *Agente* debe cumplir de acuerdo a la asignación del *Principal*, se ha diseñado mediante el patrón Abstract Factory. Este patrón de diseño, tiene la capacidad de establecer comportamientos abstractos y genéricos tal como lo hace el *Principal* con el *Agente* en un esquema de acuerdos compartidos. Durante el tiempo de vida de los *Agentes*, se evalúa la intención de los *Agentes* mediante el *riesgo moral*, esto es, en función del cumplimiento de sus contratos. De acuerdo a esta evaluación, los *Agentes* pueden contraer o extender sus funciones, teniendo la oportunidad de ser un nuevo *Principal*, en una nueva Fábrica Abstracta que asigna nuevos *Agentes* y administra nuevos contratos. Para la evaluación del *riesgo moral* se ha seleccionado la métrica de *índices de defecto por individuo*, que evalúa las actividades implícitas en el contrato del *Agente*. La metodología utilizada tendrá las siguientes fases:

- Análisis de la teoría de la agencia y de métricas de proceso en función de la utilidad percibida
- Especificación de requerimientos funcionales

- Diseño del sistema propuesto mediante el uso de patrones de diseño y métricas de proceso
- Implementación
- Pruebas

Sistema propuesto: Sistema de Control de Personal (SCP)

El propósito del SCP es establecer la evaluación de los contratos y control del personal mediante la teoría de la agencia. En este caso la empresa seleccionada, es del giro de soporte en tecnologías de la Información, para ello se han contemplado plazas de agentes para dar soporte técnico en Bases de Datos, Sistemas Operativos y Redes. En la Figura 2 se ha establecido la funcionalidad del sistema. De este diagrama se han obtenido los Requerimientos Funcionales.

Figura 2. Caso de uso del Sistema de Control de Personal (SCP).

Requerimientos funcionales

RF1. Acceso: El sistema permite el acceso a usuarios autorizados mediante la autenticación de un usuario con su contraseña.

RF2. Establecimiento de Perfiles: Se requiere que el sistema contemple perfiles de acuerdo a las funciones y estructura organizacional. El sistema contempla dos vistas, la del principal y el agente.

- Usuario principal: Este usuario podrá asignar vacantes, seleccionar nuevos agentes y asignar contratos, medir y evaluar el riesgo moral. También le será posible aceptar la cancelación de contratos y promociones de nuevos principales.
- Usuario agente: Este usuario podrá consultar y registrar los avances de los contratos y actividades asignadas por el principal.

RF3. Disponibilidad de Vacante: La vista del principal podrá administrar la información de las vacantes disponibles.

RF4. Selección y asignación de contratos: El sistema le otorgará al Principal la opción de elegir agentes en función de las vacantes existentes. Una vez que el Principal seleccione a un agente los contratos o convenios le serán asignados, así como sus actividades.

RF8. Reporte de contratos: El sistema le presentará al agente una vista de registro de las actividades relacionadas con los contratos. Esta interface se activará de acuerdo a las fechas de cumplimiento, para lo que será necesario cargar la evidencia de la actividad completada.

RF8. Evaluación de contratos: En la evaluación de los contratos en usuario Principal, tendrá la posibilidad de validar los reportes de los Agentes. En la estimación de la *probabilidad de riesgo moral*, el sistema calculará el índice de defectos por individuo (*IDI*), mediante el promedio de las actividades que se cumplen satisfactoriamente. De esta evaluación será posible activar los siguientes estados:

- Asignación: En el caso en donde la probabilidad de riesgo moral obtenga índices altos, será posible otorgar nuevos contratos al Agente, así será activado el estatus de *promoción*.
- Eliminar: Cuando la probabilidad de riesgo moral reporta el incumplimiento de agentes con sus contratos, se activará el estatus de *selección adversa*.

RF10. Cancelación de contratos: El sistema cancelará los contratos del Agente si el estatus de la selección adversa se activo.

Diseño de la Arquitectura

Figura 3. Arquitectura del Sistema de Control de Personal (SCP).

En la Figura 3, se ha planteado la arquitectura del Sistema de Control de personal (SCP) mediante el patrón Abstract Factory. Se ha establecido una fábrica abstracta que genera objetos de tipo *Principal*, este objeto establece contratos de acuerdo a las vacantes disponibles en la organización. Cuando el *Principal* selecciona a un *Agente*, le asigna actividades de acuerdo a la vacante que cubre mediante un conjunto de contratos, así se activa el método *Asignacion_Contratos()*, el cumplimiento de estos contratos se verificará mediante el método *Evaluación_Riesgo_Moral()*. De acuerdo a esta evaluación, es que los *Agentes* podrán tener más contratos, si su desempeño es alto, tienen la opción de convertirse en un nuevo objeto de tipo *Principal*. La fábrica establece este *nuevo Principal* de acuerdo a la evaluación del riesgo moral, de esta forma se extiende la organización jerárquica. En caso de que la evaluación del riesgo moral sea negativa, la bandera de *Selección_Adversa* se activa y el objeto *Agente* se cancela de la operación dentro de la organización, lo que contrae la organización jerárquica.

Cuando un objeto de tipo *Agente* es generado por el *Principal* le son asignado contratos mediante el método *Asignar()*, de acuerdo a la Figura 4. Estos contratos son evaluados mediante el reporte de sus actividades, a través del método *Evaluar()*, de acuerdo a esta acción, se establece la *probabilidad del riesgo moral mediante el IDI*, si su valor es mayor a 0.6, el *Principal* le puede otorgar más contratos mediante el método *Agregar()*, por el contrario si la probabilidad de riesgo moral es menor a 0.59, se van eliminando los contratos con el método *Eliminar()*, si sigue disminuyendo la probabilidad, implica el incumplimiento de los contratos, lo que lleva a la cancelación del *Agente* y esto genera una contracción en la estructura jerárquica de la organización. En la Figura 5 se puede observar cómo un *Principal* especializa al *Agente* mediante los contratos, cuando su evaluación con el riesgo moral establece una probabilidad de riesgo moral superior a 0.85, entonces, la fábrica promueve con el método *Promover()* al agente como un *nuevo Principal*, con ello se extiende la organización jerárquica de la empresa.

Figura 4. Diagrama de estados de la clase Agente.

Figura 5. Diagrama de estados de la clase Principal.

Interfaces

El sistema ha sido implementado en Lenguaje Java. El acceso al sistema es mediante la autenticación, cuando el usuario ha sido aceptado, se establece su perfil y el menú de opciones. El Principal puede seleccionar nuevos agentes de los prospectos que existen. En la Figura 6 el Principal elige a un agente de redes cuyo nombre es Álvarez Duran José. Para su evaluación, se calculará la probabilidad del riesgo moral mediante la obtención de la métrica *índices de defecto por individuo (IDI)* de acuerdo al promedio de cumplimiento de sus actividades relacionadas a los contratos asignados. Para ello, el Agente debe registrar el cumplimiento de sus actividades, mediante el formulario que se presenta en la Figura 7. La interfaz se activa cuando alguna de las actividades llega a su tiempo de término. Este formulario contempla los datos de los agentes y la descripción de las actividades del contrato, las cuales deben tener la evidencia de su cumplimiento, en caso de no ser así, el formulario también tiene un campo de observaciones, que será validado por el Principal. En la Figura 7 se tienen 2 actividades: implementar una red LAN y dar soporte a la red, si sólo se cumple una, el *IDI* marcará el 0.5 de cumplimiento. En este caso se tiene el campo de observaciones que sólo podrá evaluar el Principal, para establecer si el incumplimiento de la actividad se reprograma o se toma para la evaluación. Cuando se tiene la información completa el sistema calcula la probabilidad de riesgo moral y establece el estado de promoción para el agente o la cancelación de sus contratos. En la Figura 8 se muestra que el agente Álvarez Duran José ha cumplido satisfactoriamente 8 de sus 9 actividades, así su probabilidad de riesgo moral es del 0.88, lo que es mayor a 0.85, de esta forma se hace la promoción del agente de redes como un nuevo Principal.

Figura 6. Selección de Agentes.

Figura 7. Evaluación de los contratos

Reporte	
Candidato:	Alvarez Duran Jose
Implementacion Red Lan	Cumple el Objetivo
Dar soporte Red	Cumple el Objetivo
Instalacion Perifericos	Cumple el Objetivo
Configuracion de Correos	Cumple el Objetivo
Manejo de Enlaces	Cumple el Objetivo
Configuracion Tarjeta Red	Cumple el Objetivo
Monitoreo	No Cumple el Objetivo
Diagnosticar Fallos	Cumple el Objetivo
Mantenimiento Preventivo	Cumple el Objetivo
Resultado	Candidato Aceptable
Status	Nuevo Principal

Figura 7. Promoción del agente

Trabajo a futuro.

Es importante evaluar los niveles de confiabilidad y eficiencia de la aplicación, mediante una herramienta como CodePro AnalytiX [21] o similar. Es importante visualizar un marco generalizado, para cualquier organización que necesite aplicar la evaluación de su personal mediante la Teoría de la Agencia, en este caso probablemente sea necesario evaluar nuevas métricas de proceso.

Conclusiones.

La Teoría de la Agencia tiene una proyección muy importante en la actualidad, hay un interés global en visualizar diferentes perspectivas para implementarla como mecanismo para la evaluación de la intención de los individuos en las organizaciones. En busca de la optimización de su uso y de su sistematización, se ha simulado su operación y se ha determinado que se requieren garantizar tres variables en los sistemas que la pretendan implementar: utilidad percibida, calidad del sistema y calidad del servicio.

En esta propuesta, se ha planteado que las propiedades de la teoría, pueden satisfacerse mediante la visión abstracta de los sistemas orientados a objetos a través del uso de patrones de diseño, que al mismo tiempo ofrecen calidad en el sistema y en el servicio. En este caso la evaluación de la intención de los individuos opera en un marco de acuerdos compartidos. La métrica *índice de defectos por individuo*, ha sido la base para garantizar la evaluación de la utilidad percibida en el asentamiento de la probabilidad del riesgo moral. De acuerdo a esta evaluación es posible establecer parámetros para contraer o extender la estructura jerárquica. El patrón de diseño *Abstract Factory* otorga la capacidad de generar nuevos Principales, lo que proporciona la posibilidad extender la organización jerárquica de forma dinámica en base de una evaluación sistemática, controlada y objetiva.

El sistema propuesto también es escalable y mantenible, que son propiedades innatas de este tipo de arquitecturas, porque mejoran el uso en la memoria y rendimiento del procesador, esto es debido a que los objetos se van generando de forma dinámica, teniendo como límite los recursos propios del hardware donde se ejecutan.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido soportado por el Laboratorio de Evaluación y Calidad de Software del Centro Universitario UAEM Valle de México

Referencias

- [1] L. Nash, "The agency of nature or the nature of agency?", *Environmental History*, Vol 10 (1), pp. 67–69. 2005.
- [2] B. Fan, R. Liu, K. Huangsi and Y. Zhu. "Embeddedness in cross-agency collaboration and emergency management capability: Evidence from Shanghai's urban contingency plans". *Government Information Quarterly*, Elsevier, Vol. 36(4), no. 101395. 2019.
- [3] J. Vanderlinden, J. Baztana et. al, "Meaning in the face of changing climate risks: Connecting agency, sensemaking and narratives of change through transdisciplinary research", *Climate Risk Management*, Elsevier, Vol 29, no.100224. 2020.
- [4] J. P. Vanderlinden, J. Baztana, O. Chouinardb, M. Cordiera, et. al, "Meaning in the face of changing climate risks: Connecting agency, sensemaking and narratives of change through transdisciplinary research", *Climate Risk Management*, Vol. 29, no. 100224, 2020.
- [5] S. Posthumus and V. Solms, "Agency Theory: Can it be Used to Strengthen IT Governance?" ,IFIP International Federation for Information Processing, Vol. 278; Proceedings of the IFIP TC 11 23rd International Information Security Conference; Sushil Jajodia, Pierangela Samarati, Stelvio Cimato; Boston: Springer, 2008, pp 687–691.
- [6] M. K. Eisenhardt. "Agency Theory: An Assessment and Review". *Academy of Management Review*, Vol. 14 (1), pp. 57 – 74, 1989.
- [7] B. Eckel, *Pensando en Java*, Segunda edición. Madrid, España: Pearson Education, 2002.
- [8] A. Rai, S. S. Lang, and R. B. Welker, "Assessing the validity of IS success models : An empirical test and theoretical Analysis", *Information System Research*, vol. 13, no. 1,pp. 50–69, 2002.
- [9] R. Sabherwal, A. Jeyaraj, and C. Chowa, "Information System Success: Individual and Organizational Determinants," *Manage. Sci.*, vol. 52, no. 12, pp. 1849–1864, Dec. 2006.
- [10] G. G. Gable, D. Sedera, and T. Chan, "Enterprise Systems Success: A Measurement Model," in Proceedings Twenty- Fourth International Conference on Information Systems, 2003, pp. 576–591.
- [11] S. Mardiana, J.H. Tjakraatmadja and A. Aprianingsih. "Model for Predicting Intention to Use as Part of Information System Success Model: The Case of an Indonesian Government Agency".The Third Information Systems International Conference Validating the Conceptual, *Procedia Computer Science*, 2015, pp. 353 – 360.
- [12] W. Reima, D. Sjödina and V. Paridaa,"Mitigating adverse customer behaviour for product-service system provision: An agency theory perspective". *Industrial Marketing Management*, Vol. 74, pp. 150-161, October 2018.
- [13] P. B. Seddon, "A Respecification and Extension of the DeLone and McLean Model of IS Success", *Information Systems Research* , Vol. 8, pp. 240-253. September 1997.
- [14] G. Timbrell, "An Historical Recount of the Queensland Government Financial Management System (QGFMS) – 1983 to 1994", 1st International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc'04) Thessaloniki, 2004, pp.3-18.
- [15] <https://www.smartpls.com/>
- [16] S. H. Kan, *Metrics and models in software quality engineering*. Pearson Education. 2003.
- [17] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*, Novena edición, México, Pearson Education, 2011.
- [18] K.E. Kendall and J. E. Kendall, *Análisis y Diseño de Sistemas*, Sexta edición, México, Pearson Education, 2005.
- [19] R. E. Park, W. B. Goethert et. al. "Goal-Driven Software Measurement —A Guidebook". *Pittsburgh: Software Engineering Institute Carnegie Mellon University*, 1996.
- [20] E. Gamma, R. Henry, R. Johnson & J. Vlissides. *Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software*. New York, Addison-Wesley, 1994.
- [21] <https://wiki.eclipse.org/images/7/75/CodeProDatashet.pdf>